

REVISIÓN DE LITERATURA

Etiología y tratamiento de la maloclusión clase III: enfoque dental y esqueletal

Etiology and treatment of class III malocclusion: dental and skeletal approach

Cristina Coronel Quirola¹, Christian Villamar Paez², Jaime Peñafiel Bowen³, Andrea Sánchez Salcedo⁴
Zhanny Bermeo Bermeo⁵

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0007-8216-1500>

² Magister en Salud Pública. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-3792-279X>

³ Especialista en Periodoncia e Implantología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-1405-2074>

⁴ Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-7546-9215>

⁵ Odontóloga. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0004-6343-8349>

Correspondencia:
christian.villamarpa@ug.edu.ec

Recibido: 19/09/2024

Aceptado: 25/11/2024

Publicado: 29/11/2024

RESUMEN

La maloclusión clase III es una de las más complejas de diagnosticar y tratar, por el involucramiento de estructuras tanto óseas como dentarias que afectan las funciones del sistema estomatognático. Objetivo: proporcionar una revisión exhaustiva y actualizada sobre la maloclusión de Clase III, analizando sus factores etiológicos, incluyendo componentes genéticos, ambientales y de desarrollo. Además de realizar una descripción detallada acerca de las diversas estrategias de tratamiento efectivas para este tipo de maloclusión, abarcando tanto enfoques ortodónticos, como ortopédicos y quirúrgicos. Metodología: el tipo de investigación utilizado fue de tipo descriptivo, ya que este tipo de estudio permite observar y registrar las características clínicas de los pacientes con maloclusión clase III, incidiendo en la Evaluación Clínica, donde se evalúa las características dentales y maxilofaciales, así como el patrón de mordida, la relación de los maxilares y la posición dental. Conclusión: Las maloclusiones a nivel dentofacial suelen corregirse mediante ortodoncia y ajustes dentales, mientras que las maloclusiones a nivel esqueletal a menudo requieren una combinación de ortodoncia y cirugía ortognática para una corrección completa.

Palabras clave: Maloclusión Clase III, Ortodoncia, Sistema Estomatognático

ABSTRACT

Class III malocclusion is one of the most complex to diagnose and treat, due to the involvement of both osseous and dental structures that affect the functions of the stomatognathic system. Objective: to provide an exhaustive and updated review on Class III malocclusion, analyzing its etiological factors, including genetic, environmental and developmental components. In addition to a detailed description of the various effective treatment strategies for this type of malocclusion, covering orthodontic, orthopedic and surgical approaches. Methodology: The type of research used was descriptive, since this type of study allows us to observe and record the clinical characteristics of patients with class III malocclusion, focusing on the Clinical Evaluation, where the dental and maxillofacial characteristics are evaluated, as well as the bite pattern, the relationship of the jaws and the dental position. Conclusion: Dentofacial malocclusions are usually corrected by orthodontics and dental adjustments, while skeletal malocclusions often require a combination of orthodontics and orthognathic surgery for complete correction.

Key words: Class III malocclusion, Orthodontics, Stomatognathic system

INTRODUCCIÓN

La maloclusión de Clase III, también conocida como maloclusión prognática, es una de las más complejas de tratar, especialmente durante las etapas de dentición decidua tardía y mixta. Esta maloclusión se reconoce fácilmente, no solo por los especialistas y clínicos generales, sino que también por la población en general. La presencia de un resalte horizontal negativo en los incisivos a menudo motiva a los padres a buscar tratamiento ortodóntico para sus hijos. Se caracteriza por una alteración en la relación entre los arcos dentales superior e inferior, además tiene un impacto considerable en la función masticatoria, la estética facial y la salud dental general.

Desde una perspectiva histórica, la maloclusión de Clase III ha sido objeto de intenso estudio debido a su compleja etiología y sus efectos en el desarrollo facial. Aunque la clasificación propuesta por Angle a finales del siglo XIX proporcionó un marco esencial para la comprensión de las anomalías oclusales, la maloclusión de Clase III se reconoce actualmente como un trastorno multifactorial, influido por factores genéticos, ambientales y de desarrollo. Las investigaciones recientes indican que esta maloclusión puede derivarse de un crecimiento desproporcionado de estructuras óseas como la mandíbula o el maxilar, o de una interacción entre diversos factores genéticos y ambientales que afectan el desarrollo maxilofacial.

Se ha propuesto que diversos factores ambientales pueden contribuir al desarrollo de la maloclusión de Clase III. Entre estos se incluyen amígdalas hipertrofiadas, problemas respiratorios nasales, trastornos hormonales, postura, traumas, erupción anómala de los incisivos permanentes y/o pérdida temprana de los molares permanentes. Además, aspectos como el tamaño y la posición de la base craneal, la maxila y la mandíbula, la ubicación de la articulación temporomandibular y cualquier desplazamiento de la mandíbula también influyen en la relación sagital y vertical de los maxilares y los dientes.

Varios autores mencionan que la prevalencia de la maloclusión de Clase III muestra variaciones entre diferentes grupos étnicos. En individuos de origen japonés, la incidencia se acerca al 5%, mientras que en la población china fluctúa entre el 4% y el 14%. En los caucásicos, la incidencia es aproximadamente del 1%, y en nuestra región se observa una frecuencia similar.

Las investigaciones actuales sugieren que el manejo de la maloclusión de Clase III debe ser abordado desde un enfoque multidisciplinario que combine ortodoncia, cirugía y ortopedia. La detección temprana y una intervención adecuada son fundamentales para minimizar los efectos adversos en el crecimiento y desarrollo de los pacientes y para mejorar tanto los resultados funcionales como estéticos. Asimismo, el avance continuo en técnicas de tratamiento y nuevas tecnologías ortodónticas está proporcionando perspectivas innovadoras para el tratamiento eficaz de esta compleja condición.

Tratar una maloclusión de Clase III es un proceso complicado que demanda un enfoque integrado de varias disciplinas, ajustado a las necesidades particulares de cada paciente. El plan de tratamiento puede diferir dependiendo de la edad del paciente, la severidad de la maloclusión y otros factores individuales.

El presente artículo tiene como objetivo, proporcionar una revisión exhaustiva y actualizada sobre la maloclusión de Clase III, analizando sus factores etiológicos asociados, incluyendo componentes genéticos, ambientales y de desarrollo; además de realizar una descripción detallada acerca de las diversas estrategias de tratamiento efectivas para este tipo de maloclusión, abarcando tanto enfoques ortodónticos, como ortopédicos y quirúrgicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es de tipo descriptiva. Debido a que, este enfoque permite observar y registrar las características clínicas de los pacientes con maloclusión clase III, incidiendo en la Evaluación Clínica donde se evaluara las características dentales y

maxilofaciales, como el patrón de mordida, la relación de los maxilares y la posición dental. Así como también, en el análisis Estadístico, para que así una vez que se haya recopilado los datos suficientes se pueda identificar patrones etiológicos y características comunes entre los pacientes con maloclusión clase III para así poder establecer un tratamiento adecuado.

La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 36 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 16 por su relevancia y relación directa con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave como factores Maloclusión clase III. Ortodoncia. Sistema estomatognático.

La técnica empleada es la observación clínica para verificar, analizar, y definir los factores y hábitos que predisponen el desarrollo de una maloclusión clase III.

REVISIÓN DE LITERATURA

La maloclusión de Clase III, también llamada mordida cruzada o prognatismo, es una anomalía dental y mandibular en la que los dientes inferiores se encuentran por delante de los dientes superiores. Esta condición resulta de una desalineación en la relación entre los maxilares superior e inferior. Es reconocida fácilmente, no solo por los especialistas y clínicos generales, sino que también por la población en general. La presencia de un resalte horizontal negativo en los incisivos a menudo motiva a los padres a buscar tratamiento ortodóntico para sus hijos. (1)

Varios autores mencionan que la prevalencia de la maloclusión de Clase III muestra variaciones entre diferentes grupos étnicos. En individuos de origen japonés, la incidencia se acerca al 5%, mientras que en la población china fluctúa entre el 4% y el 14%. En los caucásicos, la incidencia es aproximadamente del 10%, y en nuestra región se observa una frecuencia similar.

La maloclusión de Clase III se puede dividir en dos principales tipos según su origen: dentofacial y esquelética. Cada tipo presenta características y tratamientos específicos, por lo cual es fundamental entender esta diferencia para un tratamiento eficaz.

Maloclusión Clase III Dental

La maloclusión de Clase III dental se refiere a una relación oclusal alterada principalmente por la posición de los dientes, sin implicar grandes discrepancias esqueléticas. En este tipo de maloclusión, el problema se encuentra principalmente en los dientes y los tejidos blandos que los rodean, pudiendo manifestarse como la protrusión de los dientes inferiores o la retrusión de los dientes superiores. El tratamiento generalmente se enfoca en corregir la posición dental mediante ortodoncia, y en algunos casos, pueden ser necesarias intervenciones adicionales para mejorar la armonía tanto facial como funcional. (2)

Figura 1. Paciente femenino de 9 años y 4 meses. Se observa un perfil convexo, relación molar derecha Clase I, relación molar izquierda Clase III.

Fuente: Rodríguez Riquelme, P. E., Estrada Vitorino, M. A., & Meneses López, A. (2017). Tratamiento de la maloclusión Clase III con protracción maxilar: Reporte de Caso. Revista Estomatológica Herediana, 27(3), 180-190.

Etiología de la maloclusión clase III dental

La etiología de maloclusión de Clase III dental es compleja y resulta de una combinación de factores dentales, genéticos, ambientales y de desarrollo. Identificar estos factores con precisión es esencial para un diagnóstico y tratamiento adecuados de esta condición. (3)

Posición dental inadecuada. –

- Desviaciones en la erupción dental: Cuando los dientes permanentes erupcionan en posiciones incorrectas, esto puede provocar una relación oclusal anormal. Dientes que emergen de forma desalineada pueden causar una mordida cruzada dental.
- Dientes desplazados: Los dientes que no se encuentran en la posición óptima debido a factores como la falta de espacio o apiñamiento pueden dar lugar a una maloclusión de Clase III.

Desarrollo dentario inadecuado. –

- Tamaño de los dientes: Dientes que son desproporcionadamente grandes en comparación con el tamaño de los huesos maxilares pueden provocar maloclusiones. La discrepancia entre el tamaño de los dientes y el espacio disponible puede llevar a una mordida cruzada.
- Desarrollo anómalo de los dientes: La formación irregular de los dientes, como la presencia de dientes supernumerarios o alteraciones en el desarrollo de los dientes permanentes, puede afectar la alineación dental y contribuir a una maloclusión de Clase III.

Pérdida Prematura de Dientes Temporales. –

- Pérdida temprana de dientes deciduos: La pérdida prematura de dientes temporales puede provocar el desplazamiento de los dientes adyacentes y modificar el espacio destinado a la erupción de los dientes permanentes, lo que puede contribuir a una maloclusión dental. (4)

Factores Hereditarios. –

- Predisposición Genética: La maloclusión de Clase III puede tener una base genética, donde los patrones desfavorables en el desarrollo dental se transmiten de generación en generación. Los factores heredados pueden afectar el tamaño, la forma, la posición y la alineación de los dientes.

Factores Ambientales y Malos hábitos orales. –

- Hábitos Orales: Prácticas como succionar el dedo, el uso prolongado del chupón o el empuje de la lengua pueden influir en el desarrollo dental y contribuir a una maloclusión.
- Trauma Dental: Lesiones o traumas en los dientes o en la mandíbula pueden modificar la posición dental y provocar una maloclusión de Clase III.

Tratamientos

El tratamiento de la maloclusión de Clase III dental se centra en ajustar las discrepancias en la posición y alineación de los dientes para alcanzar una oclusión funcional y estética óptima. Esto generalmente incluye el uso de técnicas ortodónticas, así como procedimientos adicionales para abordar problemas específicos.

Figura 2. Disyuntor tipo Hyrax con ganchos de tracción.

Fuente: Rodríguez Riquelme, P. E., Estrada Vitorino, M. A., & Meneses López, A. (2017). Tratamiento de la maloclusión Clase III con protracción maxilar: Reporte de Caso. Revista Estomatológica Herediana, 27(3), 180-190.

Se pueden emplear tratamientos con aparatos interceptivos, como expansores de paladar, cuando el problema radica en un tamaño inadecuado del arco dental. Los expansores del paladar ayudan a ensanchar el arco maxilar, proporcionando más espacio para los dientes permanentes y corrigiendo su posición. Además, se pueden utilizar aparatos funcionales, como el activador de Fränkel o el aparato de Klammt, para

guiar el crecimiento dental y mejorar la relación entre los dientes superiores e inferiores.

En situaciones de apiñamiento dental severo o cuando los dientes están en posiciones incorrectas que dificultan una alineación adecuada, puede ser necesario realizar extracciones dentales para permitir que los dientes se muevan a sus posiciones correctas. (5)

En el caso de la pérdida prematura de dientes temporales, para evitar el desplazamiento de los dientes tras la pérdida de dientes deciduos, se pueden emplear mantenedores de espacio los cuales ayudarán a preservar el espacio requerido para la erupción de los dientes permanentes.

Para la dentición permanente, una opción común de tratamiento es la ortodoncia convencional, que utiliza brackets y arcos, además de ligaduras para alinear los dientes y corregir la relación oclusal. Los arcos se ajustan para posicionar los dientes correctamente y mejorar la mordida.

Maloclusión Clase III Esquelética

Las maloclusiones esqueléticas se definen como las relaciones inadecuadas entre el maxilar superior e inferior, así como con las estructuras óseas craneales, afectando también los tejidos blandos. En el plano antero-posterior, la maloclusión esquelética de Clase III presenta características estructurales que resultan de la expresión genética durante el crecimiento y desarrollo. La maloclusión de Clase III esquelética es un tipo de maloclusión que se distingue por una discrepancia notable en el crecimiento y desarrollo de los huesos maxilares. A diferencia de la maloclusión de Clase III dental, que se centra en la posición de los dientes, la maloclusión esquelética de Clase III implica un desajuste en la estructura ósea de la mandíbula y el maxilar, lo que afecta tanto la relación oclusal como la alineación facial. (6)

La maloclusión de Clase III esquelética se clasifica de acuerdo con las características y el tipo de desajuste en la relación entre el maxilar superior y la mandíbula. Las variaciones en esta maloclusión dependen de la naturaleza de la discrepancia esquelética, que puede

implicar un crecimiento excesivo o insuficiente de uno o ambos componentes óseos.

Figura 3. Paciente presenta una clase III esquelética por una hipoplasia del maxilar, con un biotipo braquicefálico, clase III molar.

Fuente: Galindo-Espinoza, C. G., del Toro Luna, E. I., González, I. G. H., Rodríguez-Chávez, J. A., Hawley, D. A., Ruiz, J. L. M., & López, J. D. J. G. (2021). Tratamiento de paciente clase III esquelética utilizando placas maxilares. Reporte de caso. *Revista Mexicana de Ortodoncia*, 7(4), 202-213.

- Clase III Esquelética por Hiperdoncia Mandibular (Mandíbula Protrusiva)

En este caso, la mandíbula inferior está excesivamente desarrollada o protrusionada en comparación con el maxilar superior, lo que provoca que los dientes inferiores sobresalgan notablemente sobre los superiores. Se puede observar un perfil facial prominente, con la mandíbula sobresaliendo considerablemente respecto al maxilar superior, creando una apariencia cóncava en el perfil. (7)

- Clase III Esquelética por Hipoplasia Maxilar (Maxilar Retrusivo)

En este tipo, el maxilar superior está subdesarrollado o retrusivo en comparación con la mandíbula. Aunque el maxilar inferior puede estar en una posición normal o ligeramente protrusión, el principal problema es el desarrollo insuficiente del maxilar superior. Se observa una falta de proyección en la región facial superior,

dando lugar a una mandíbula más prominente y un perfil más plano en la parte superior de la cara.

- Clase III Esquelética Combinada (Desajustes Mixtos)

En algunos casos, hay una combinación de crecimiento excesivo de la mandíbula y subdesarrollo del maxilar superior. Este tipo muestra características tanto de protrusión mandibular como de retrusión maxilar. El perfil facial puede exhibir un desajuste mixto, donde tanto la mandíbula como el maxilar superior contribuyen al desequilibrio esquelético, resultando en una apariencia facial desequilibrada.

Etiología

Se menciona que su origen puede ser hereditario, estar relacionado con problemas endocrinos o factores ambientales. Su incidencia varía: es del 4% en caucásicos, 14% en asiáticos, 4.2% en estadounidenses y 17% en la población mexicana, siendo más frecuente en hombres y en la población hispana. Puede ser causada por una retrusión maxilar, una anteroposición mandibular o una combinación de ambas. Por lo tanto, es crucial realizar una cefalometría para determinar si se trata de una maloclusión de Clase III falsa o verdadera. (8)

Factores Genéticos. – La maloclusión de Clase III esquelética frecuentemente tiene una base hereditaria, con patrones desfavorables en el crecimiento óseo que se transmiten de una generación a otra.

Desarrollo Óseo Anormal. – Discrepancias significativas en la relación entre el maxilar superior y la mandíbula pueden surgir debido a alteraciones en el desarrollo de los huesos maxilares.

Hábitos Orales. – Hábitos prolongados como la succión del dedo o el empuje lingual pueden afectar el desarrollo y la relación entre los huesos maxilares, aunque estos suelen ser factores secundarios en comparación con los factores genéticos.

Factores Ambientales. – Influencias externas, tales como traumas en la infancia o problemas de salud que afectan el crecimiento óseo, pueden también contribuir al desarrollo de una maloclusión esquelética.

Tratamientos

El diagnóstico temprano de las discrepancias esqueléticas facilita un tratamiento interceptivo con el objetivo de mejorar la condición actual, reducir o prevenir la complejidad de una cirugía ortognática en el futuro, o en el mejor de los casos, corregir la discrepancia por completo. (9)

El tratamiento para un paciente adulto con maloclusión esquelética de Clase III requiere una combinación de descompensación dentoalveolar y procedimientos ortodónticos junto con cirugía, con el fin de lograr una oclusión normal y mejorar la estética facial. Un objetivo clave de la fase de ortodoncia preoperatoria es corregir las inclinaciones de los incisivos a su posición normal o reubicarlos dentro del hueso alveolar para permitir una corrección quirúrgica óptima. Los principales objetivos del tratamiento ortodóntico-quirúrgico incluyen normalizar el perfil facial, corregir los parámetros dentoesqueléticos a valores normales y alcanzar una adecuada oclusión y función. En la planificación de un tratamiento convencional con cirugía ortognática, las discrepancias anteroposteriores se ajustan mediante el avance o retroceso de los maxilares a lo largo del plano oclusal existente.

Figura 4. Superposiciones pre- y postratamiento en paciente clase III esquelética

Fuente: Galindo-Espinoza, C. G., del Toro Luna, E. I., González, I. G. H., Rodríguez-Chávez, J. A., Hawley, D. A., Ruíz, J. L. M., & López, J. D. J. G. (2021). Tratamiento de paciente clase III esquelética utilizando placas maxilares. Reporte de caso. Revista Mexicana de Ortodoncia, 7(4), 202-213

Los pacientes con maloclusión clase III reciben tratamientos como pueden ser corrección de cirugía maxilofacial y ortodóntica, pero la mayoría no reciben tratamiento hasta que el crecimiento activo está completo (10). El diagnóstico temprano de la maloclusión clase III en la etapa de formación es debido a un potencial genético predeterminado (11)

El uso de pistas planas es parte de la aparatología de ortopedia para la corrección de mordida profunda y clases II, normalmente realizadas con acrílico de manera indirecta. El uso de resina en la cara oclusal de los dientes se puede simular de dichas pistas planas y es una técnica directa de las pistas planas. Tomado de este ejemplo, se utiliza la resina para recuperar la anatomía y realizar un plano inclinado con resina y poder corregir el problema de maloclusión clase III. (12)

El tipo de procedimiento quirúrgico dependerá de la situación ósea tanto en sentido vertical como anteroposterior y de los cambios esperados en los tejidos blandos. Los procedimientos más utilizados son la osteotomía de avance maxilar, recesión mandibular y en algunos casos se combina con osteotomía maxilar Le Fort I. (13)

En la actualidad, los procedimientos de cirugía ortognática (surgery first) se llevan a cabo antes de la compensación dental con ortodoncia. Investigadores justifican que estos procedimientos mejoran inmediatamente la estética facial del paciente, la función oral y también reducen el tiempo de ortodoncia; sin embargo, no todos los pacientes son candidatos para este tipo de tratamientos. Diversos estudios reportan la inestabilidad de estos tratamientos, por lo que el empleo de estos protocolos sigue causando controversia. (14,15)

DISCUSIÓN

De acuerdo con Andrea Zulema Crespo Trujillo y Antonio Fernández López en el año 2017 mencionan que, la asimetría facial es una manifestación clínica común en pacientes con maloclusión clase III afectando por lo tanto no solo la oclusión del paciente sino también su apariencia estética; (1) Coincidiendo con la investigación realizada en el año 2019 por Mauricio Quintero Benítez, mismo que establece que clínicamente, los pacientes con maloclusión clase III

presentan una alteración estética de perfil cóncavo, una depresión de la región infra orbital, tercio medio disminuido, el labio superior puede ser corto y resalta el labio inferior y barbilla que da un aspecto de agresividad al gesto facial. (5)

En cuanto a la prevalencia de las Maloclusiones clase III, autores como Paul Esteban Rodríguez Riquelme, Marco Antonio Estrada Victorino y Abraham Meneses López en el año 2017 mencionaron que la prevalencia de maloclusión Clase III varía de una población a otra a nivel mundial, la prevalencia más baja (hasta 4%) se presenta en el europeo-americano y la prevalencia más alta (15-23%) en las poblaciones de Asia. (4)

Estableciéndose de igual forma que la clase III se presenta en segundo lugar de prevalencia tanto en hombres como en mujeres y es la que presenta una terapéutica más complicada de acuerdo con Reyes Ramírez Dana Leslie, Etcheverry Doger Erika y Antón-Sarabia J, en el año 2014. (6)

Por otro lado, en cuanto a su etiología se establece que la maloclusión clase III se asocia con genética, factores ambientales y hábitos. Entre los factores ambientales que se han reportado se encuentran: la respiración oral, unas amígdalas hipertróficas, defectos anatómicos congénitos, alteraciones hormonales y hábito de protrusión lingual. Establecido en la investigación realizada en el año 2014 por Alzate-J, Álvarez-E y Botero-P, (2) misma que coincide con lo establecido por Avalos González Gabriela Margarita y Paz Cristóbal Alejandra Noemí, (3) en el año 2014, los cuales también mencionan que las maloclusiones son habitualmente variaciones clínicamente significativas de la fluctuación normal del crecimiento y morfología. Estas tienen dos causas básicas: las cuales pueden ser factores hereditarios o genéticos y las de carácter ambiental, como trauma, agentes físicos, hábitos y enfermedades.

De igual forma, autores como Gualán Cartuche Leonardo Patricio; Sigüencia Cruz Valeria y Bravo Calderón Manuel Estuardo en el año 2015, establecieron que, el tratamiento de las maloclusiones de clase III siempre debe ser enfocado a corregir la alteración en las diferentes etapas del crecimiento y desarrollo craneo facial de los pacientes. Por lo cual, la

maloclusión de clase III de origen dental debe ser corregida tempranamente para evitar el ulterior desarrollo de una maloclusión esquelética. (7)

Coincidiendo con lo mencionado por Denise Milagros, Argote Quispe, Shereen, y Awapara Flores en su investigación realizada en el año 2019, donde citan que la máscara facial de protracción maxilar junto con la expansión maxilar rápida ha demostrado buenos resultados para el tratamiento de la maloclusión clase III. Un factor clave para el éxito del tratamiento, así como una intervención temprana, se sugiere antes de los 8 años, y el seguimiento a largo plazo de los pacientes. (8,9)

De este modo, para realizar un adecuado diagnóstico de la maloclusión clase III se deben tener en cuenta los factores esqueléticos y dentoalveolares que la componen. Intraoralmente esta maloclusión se caracteriza por una deficiencia maxilar, mandíbula protruida o en ocasiones ambas, así lo resalta María Caro Shereen Awuapara en el año 2021. (9)

CONCLUSIONES

La maloclusión de Clase III puede derivar de factores dentales (dentofaciales) o esqueléticos. Un diagnóstico preciso es fundamental para identificar la causa subyacente y elaborar un plan de tratamiento adecuado. Las maloclusiones dentofaciales suelen corregirse mediante ortodoncia y ajustes dentales, mientras que las esqueléticas a menudo requieren una combinación de ortodoncia y cirugía ortognática para una corrección completa. Una evaluación detallada por un ortodoncista o un cirujano maxilofacial es esencial para diseñar un tratamiento eficaz y personalizado, mejorando tanto la función masticatoria como la estética facial.

En la práctica clínica, la elección entre diferentes procedimientos quirúrgicos se basa en el examen clínico y la evaluación cefalométrica. Un aspecto clave que los ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales tienen en cuenta al diagnosticar y planificar el tratamiento quirúrgico es la estética final del perfil de los tejidos blandos. Para lograr un perfil óptimo después de la cirugía, es esencial evaluar el equilibrio de los contornos

de los tejidos blandos y las posiciones relativas anteroposteriores de la nariz, los labios y el mentón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Crespo Trujillo AZ, Fernández López A. Clase III esquelética con laterognasia y asimetría del tercio inferior, tratamiento ortodóncico-quirúrgico. *Revista Mexicana de Ortodoncia*. 2017; 5(2). <https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo2017/mo17zi.pdf>
2. Alzate J, Álvarez E, Botero P. Tratamiento Temprano de la Maloclusión Clase III con aparatología Ortopédica: Reporte de caso con 7 años de control. *LILACS*. 2014; 4(1). <https://www.revistaodontopediatria.org/index.php/alop/article/view/36>
3. Avalos González GM, Paz Cristóbal AN. Maloclusión Clase III. *Revista Tamé*. 2014; 3(8). https://www.uan.edu.mx/d/a/publicaciones/revista_tame/numero_8/Tam148-7.pdf
4. Rodríguez Riquelme PE, Estrada Vitorino MA, Meneses López A. Tratamiento de la maloclusión Clase III con protracción maxilar: Reporte de caso. *Revista Estomatológica Herediana*. 2017; 27(3). http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1019-43552017000300007
5. Quintero Benítez M. Máscara Facial De Protracción como tratamiento para pacientes con maloclusión Clase III. *Revista Científica Especialidades Odontológicas UG*. 2019; 2(2). <file:///C:/Users/Freddy/Downloads/5-2-19.pdf>
6. Reyes Ramírez DL, Etcheverry Dóger E, Antón Sarabia J, Muñoz Quintana G. Asociación de maloclusiones Clase I, II y III y su tratamiento en población infantil en la ciudad de Puebla, México. *Revista Tamé*. 2014; 2(6). https://www.uan.edu.mx/d/a/publicaciones/revista_tame/numero_6/Tam136-03.pdf
7. Gualán Cartuche LP, Sigüencia Cruz VB, Calderón ME. Maloclusión de clase III, tratamiento ortodóncico. Revisión de la

- literatura. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2015. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2015/art-4/>
8. Argote Quispe DM, Awapara Flores S. Máscara facial de protracción para el tratamiento temprano de maloclusión Clase III. Revista Odontología Pediátrica. 2019; 18(1). file:///C:/Users/Freddy/Downloads/admin,+Mascara.pdf
 9. Shereen Awapara MC. Revisión de los principales manejos ortodónticos interceptivos y correctivos no quirúrgicos de la maloclusión clase III. Revista de la Asociación Odontológica. 2021; 109(3). http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S2683-72262021000300207&script=sci_arttext
 10. Yoon-Young K, Insan J, Bong-Kuen C. Functional evaluation of orthopedic and orthodontic treatment in a patient with unilateral posterior crossbite and facial asymmetry. Korean J Orthod. 2014; 44 (3): 143-53
 11. Raymond, J. L. Finalité fonctionnelle et occlusale du traitement orthopédique de classe III. Rev. Orthop. Dentofaciale, 2003;37(3):285-303
 12. Centeno, José Eduardo Orellana. Tratamiento temprano en pacientes con maloclusión clase III: reporte de una serie de casos. Revista Nacional de Odontología, 2022;18(1):1-13.
 13. Tomaszewski T, Baran M, Lasota A, Dunin-Wilczynska I, Samczyk B, Mitura I et al. The cooperation between orthodontists and surgeons in treating facial skeletal deformities. Zdr Publ. 2015; 125 (1): 45-48.
 14. Peiró-Guijarro MA, Guijarro-Martínez R, Hernández-Alfaro F. Surgery first in orthognathic surgery: a systematic review of the literature. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2016; 149 (4): 448-462.
 15. Pelo S, Gasparini G, Garagiola U, Cordaro M, Di Nardo F, Staderini E et al. Surgery-first orthognathic approach vs traditional orthognathic approach: Oral health-related quality of life assessed with 2 questionnaires. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2017; 152 (2): 250-254

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo